

KOMBINATSIYALASHGAN AGREGAT PUSHTA OLGICHNING RAMADA JOYLASHISHININ ASOSLASH BO'YICHA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR

A.N.Xudoyarov

professor,

I.I.Abdimominov

PhD,

M.A.Yuldasheva

PhD,

R.Axmadjonov va

R.Abobakirov

talabalar

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521385>

Annotatsiya. Maqolada kombinatsiyalashgan agregat pushta olgichning ramada joylashishinin asoslash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Olingan natijalarga asosan kam energiya sarflangan holda qo'yilgan agrotexnika talablari darajasidagi pushtalarni olish uchun pushta olgichning yumshatkichga nisbatan bo'ylama yo'nalishda o'rnatilish masofasi kamida 600 mm bo'lishi lozimligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Tuproqqa minimal ishlov berishga yo'naltirilgan texnologiya, kombinatsiyalashgan agregat, yumshatkich, pushta olgich, qator oralari, pushta shakllantiruvchi sferik disk, pushta olgichning yumshatkichga nisbatan o'rnatilishi.

Jahonda paxta dalalarini bir o'tishda pushta olib chigit ekishga tayyorlashning resurstejamkor texnologiyalari va ularni amalga oshiradigan kombinatsiyalashgan agregatlarning yangi ilmiy-texnikaviy asoslarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda, jumladan bir o'tishda tuproqni ag'darmasdan yo'l-yo'l chuqur yumshatish, yumshatilgan joyga qatlamlab o'g'it solish va yumshatib o'g'itlangan qatlam ustiga pushta hosil qilish jarayonlarini amalga oshiradigan kombinatsiyalashgan agregat ishlab chiqish va uning texnologik jarayonlarini asoslash, agregatning asosiy ish organlarini tuproq bilan o'zaro ta'sirlashish jarayonida resurstejamkorlikni ta'minlaydigan parametrlarini asoslash bo'yicha maqsadli ilmiy izlanishlarni olib borish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Shu jihatdan pushtada paxta yetishtirish uchun yerlarni tayyorlashda tuproqqa minimal ishlov berishga yo'naltirilgan texnologiya va uni amalga oshiradigan kombinatsiyalashgan agregatni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Tuproqqa minimal ishlov berishga yo'naltirilgan texnologiya kuzda amalga

oshirilib, paxta hosilidan bo'shagan va g'ozapoyasi yulib tozalangan dalalarning o'tgan mavsumdagi sug'orish egatlarining ichi agregatning bir o'tishida 30-40 sm chuqurlikda ag'darmasdan yo'l-yo'l yumshatiladi, yumshatilgan qatlam tubi va undan 30-40 sm balandlikka lentasimon usulda o'g'it solinada, eski pushtalar shu yumshatilgan va o'g'itlangan joylarga surilib, balandligi 25-30 sm bo'lgan yangi pushtalar hosil qilinadi, ya'ni o'tgan mavsumdagi egatlar o'rnida osti yumshatilgan va o'g'itlangan pushtalar, pushtalar o'rnida esa egatlar hosil bo'ladi.

Mavjud va taklif etilayotgan texnologiyalari o'zaro taqqoslanganda taklif etilayotgan texnologiyada yerlar ag'darib haydalmasdan yo'l-yo'l yumshatilishi hamda boronalash, molalash va chizellash tadbirlari o'tkazilmasligi tufayli mehnat, energiya va yonilg'i-moylash materiallari sarfining sezilarli darajada kamayishi, agregatlarning daladan o'tishlar soni keskin qisqarishi (6-7 martadan 2 martagacha) hisobiga tuproqning ortiqcha zichlanmasligi aniqlandi.

Taklif etilayotgan texnologiyani amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan agregat [1,2,6] (1-rasm) ish organlari o'rnatiladigan va ularni turli masofalar hamda chuqurliklarda sozlash imkonini beruvchi rama 1, agregatni traktorga osish uchun o'rnatkich 2, chuqur yumshatkich 3, pushta olgich 4, o'g'it bunker 5, o'g'it solgich-taqsimlagich 6 va tayanch g'ildiragi 7 lardan tashkil topgan.

1-rasm. Tuproqqa minimal ishlov berishga yo'naltirilgan kombinatsiyalashgan agregat

Kombinatsiyalashgan agregatning asosiy ish organlari tuproqni ag'darmasdan yo'l-yo'l yumshatuvchi yumshatkich, yumshatilgan qatlamga lentasimon usulda o'g'itlash uchun o'g'itlash qurilmasi hamda yumshatilgan va o'g'itlangan qatlam ustiga pushta hosil qiluvchi pushta olgichlar hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Tajribalarda pushta olgichning yumshatkichga nisbatan bo'ylama yo'nalishda o'rnatilish masofasi 300 mm interval bilan 300 dan 900 mm gacha o'zgartirildi. Pushta olgichning diametri o'zgarmas 550 mm,

uning o'rnatilish burchagi 30° ga teng qilib olindi, agregat harakat tezligi esa 6,0 va 8,0 km/soat etib qabul qilindi.

Tajribalarda olingan natijalar quyidagi rasmlarda keltirilgan.

2-rasm. Agregat tezligi 6,0 km/soat bo'lganda yumshatkichga nisbatan bo'ylama yo'nalishda o'rnatilish masofasi 300 (—○—○—), 600 (—△—△—) va 900 (—◇—◇—)mm da joylashgan pushta olgichlar hosil qilgan pushtalarning ko'ndalang kesimlari

a

b

v g
1,2 – mos ravishda 6,0 va 8,0 km/soat harakat tezliklarida
4-rasm. Tuproqning uvalanish sifati (a), pushta balandligi (b), yumshatilgan qatlamning umumiy balandligi (v) hamda pushta olgichning tortishga qarshiligini (g) uning yumshatkichga nisbatan bo‘ylama yo‘nalishda o‘rnatilish masofasiga bog‘liq ravishda o‘zgarish grafiklari

Olingan natijalar bo‘yicha quyidagilar xulosa qilindi:

-pushta olgichning yumshatkichga nisbatan bo‘ylama yo‘nalishda o‘rnatilish masofasining ortishi tuproqning uvalanish sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmagan;

-pushta balandligi va yumshatilgan qatlamning umumiy qalinligi pushta olgichning yumshatkichga nisbatan bo‘ylama yo‘nalishda o‘rnatilish masofasi 300 dan 600 mm gacha o‘zgarganda ortgan, 600 dan 900 mm gacha o‘zgarganda esa sezilarli darajada o‘zgarmagan;

-pushta olgichning tortishga qarshiligi uning yumshatkichga nisbatan bo‘ylama yo‘nalishda o‘rnatilish masofasi ortishi bilan kamayib borgan, chunki bo‘ylama masofaning ortishi yumshatkich bilan pushta olgich orasida tuproqning uyulib qolishini kamaytiradi;

-agregat harakat tezligining 6,0 km/soat dan 8,0 km/soat gacha ortishi tuproqning uvalanish sifatini yaxshilanishiga, ish organining tortishga qarshiligini ortishiga olib kelgan, pushta balandligi va yumshatilgan qatlamning umumiy qalinligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmagan.

Demak, olingan tadqiqot natijalaridan kam energiya sarflangan holda qo‘yilgan agrotexnika talablari darajasidagi pushtalarni olish uchun pushta olgichning yumshatkichga nisbatan bo‘ylama yo‘nalishda o‘rnatilish masofasi kamida 600 mm bo‘lishligi kelib chiqadi.

Xulosa.1.Olingan natijalarga asosan kombinatsiyalashgan agregat pushta olgichning yumshatkichga nisbatan bo'ylama yo'nalishda o'rnatilish masofasining ortishi tuproqning uvalanish sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan.

2. Olingan tadqiqot natijalariga asosan pushta olgichning tortishga qarshiligi uning yumshatkichga nisbatan bo'ylama yo'nalishda o'rnatilish masofasi ortishi bilan kamayib borgan, chunki bo'ylama masofaning ortishi yumshatkich bilan pushta olgich orasida tuproqning uyulib qolishini kamaytiradi.

3. O'tkazilgan tadqiqot natijalaridan kam energiya sarflangan holda qo'yilgan agrotexnika talablari darajasidagi pushtalarni hosil qilish uchun pushta olgichning yumshatkichga nisbatan bo'ylama yo'nalishda o'rnatilish masofasi kamida 600 mm bo'lishligini ko'rsatdi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Анваржон Назиржонович ХУДОЁРОВ. Определение скорости движения частиц почвы по рабочей поверхности сферического диска. //Техника в сельском хозяйстве// том 4. стр 44-45. 2009.

2. Anvarjon Narirjonovich Khudoyorov, Dilmurodjon Asadullayevich Abdullayev. Results of research that conducted on software work length foundation. //RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION//, pp 85-90. 2020

3. Xudoyorov Anvarjon Nazirjonovich, Mamadaliev Maxammadjon Xabibullayevich, Muradov Rahimjon Hakimjonovich, Yuldasheva Matluba Ashuraliyevna. Power-efficient method of tillage and its technology model. //European science review.// Номер 1-2 .page 212-214.2017

4. Анваржон Назиржонович ХУДОЁРОВ. Комбинированный агрегат для минимальной обработки почвы.// Техника в сельском хозяйстве// Номер 6.стр 56-57.2009.

5. ТС Худойбердиев, АН Худоёров. Новый способ обработки почвы и техническое устройство для его реализации //Материалы межд. науч.-практ. конф. Актуальные вопросы аграрной науки и образования// том.4.2018.

6. Anvarjon Narirjonovich Khudoyorov, Matlubakhon Ashuraliyevna Yuldasheva. RESULTS OF THE RESEARCH PERFORMED ON TO SUBSTANTIATE SIZE OF COMBINED AGREGATE SOFTENER. // RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION //,стр.80-85. 2020.

7. АН Худоёров, МА Юлдашев, Д Худойназаров. Комбинированный агрегат для подготовки почвы к возделыванию саженцев декоративных деревьев. // Цитируется: 2// 2019.

8. AN Hudayarov, M Mamadaliyev, M Yuldasheva, R Muradov. Motivation of the geometric form of looseners working surface of multifunction unit European science review Austria, Vienna November. // Decembe// Homep 11-12.стр.138. 2020.
9. AN Khudoyarov. Combined aggregate for minimum processing. // Technique in agriculture. Moscow//. Homep 6. стр 56-57. 2009.
10. A Tuxtakuziev, AN Xudoyorov. Teoriya dvizheniya chastic pochvy po rabochej poverxnosti sfericheskogo diska. // Agroilm.-Tashkent//. Homep 4. стр 35-35. 2007.
11. AN Khudoyarov, DA Abdullaev. Research Conducted on Choosing the Type of Plug Body Which Works Without Completely Cutting the Soil Panel. // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE//. Том 2. Homep 1. стр 5-8. 2023.

